

TOPILDIYEVA FERUZA RAXIMJONOVNA

O‘zMU kompyuter lingvistikasi va amaliy tilshunoslik kafedrası katta o‘qituvchisi

ISAKOVA RA’NOXON ABDULLAJANOVNA

Namangan muhandislik- texnologiya institute O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi

BADIIY MATNDA LISONIY SHAXSINING O‘RNI

Annotatsiya: Badiiy matnda personajlar nutqi turli lisoniy shaxslar haqidagi tasavvurlarni berishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Personajlar nutqining o‘ziga xosligini ta’minlashda yozuvchining mahorati asosiy omil bo‘ladi. Badiiy matn so‘zlovchi ruhiy holatini so‘z vositasida tasvirlaydigan manbadir. Maqolada personaj lisoniy shaxsining badiiy matnda ifodalanishi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: matn, personaj, lisoniy shaxs, nutq, til birliklari, tip.

Abstract: The speech of the characters in the literary text serves as an important source in providing the images of different linguistic figures. The skill of the writer is the main factor in ensuring the uniqueness of the speech of the characters. The literary text is, first of all, a resource that describes the speaker's mental state through words. The article discusses the representation of the linguistic personality of the character in the literary text.

Keywords: text, character, linguistic entity, speech, type, , language units, person.

Аннотация: Речь героев художественного текста служит важным источником в обеспечении образов различных языковых фигур. Мастерство писателя является главным фактором, обеспечивающим неповторимость речи персонажей. Художественный текст – это, прежде всего, ресурс, описывающий посредством слов душевное состояние говорящего. В статье рассматривается репрезентация языковой личности персонажа в художественном тексте.

Ключевые слова: текст, персонаж, языковая личность, речь, тип, языковые единицы.

Ma’lumki, lingvopersonologiya so‘zlovchining turli ruhiy holatidagi nutqining o‘ziga xos xususiyatlari tadqiqini o‘rganadi. Bu esa tilning estetik ta’sir vazifasi bilan uzviy bog‘liq. “Til insoniy his-tuyg‘ularni ifodalashning eng samarali usullaridan biridir. U shunday xususiyatga ega bo‘lganligi uchun ham o‘quvchining his-tuyg‘ularini boshqara oladi” – uning qalbida turli kechinmalar, hissiyotlarni paydo qiladi” [Xudoyberganova D., 2013;63]. Yozuvchining mahorati turli his-tuyg‘ularga ega qahramonlarining lisoniy shaxshini shakllantira olishida, ularning o‘ziga xosligini ko‘rsatib bera olishida ko‘rinadi. Estetik ta’sir doirasi, odatda, insonni ruhan xayajonlantirish, to‘lqinlantirish, yig‘latish, kuldirish, xayolot olamiga yetaklash, o‘yga cho‘mdirish, estetik tafakkurini shakllantirish, voqea-hodisalarga teran qarash, boshqacha nigoh bilan boqishga o‘rgatish kabi imkoniyatlarni o‘zida mujassamlashtiradi.

Personajlarning hissiyotlarini til vositasida ifoda etish bir muncha murakkab jarayon sanaladi. Bunday hollarda yozuvchi turli verbal va noverbal vositalardan foydalanadi. Qo‘llaydigan so‘zlarining semantikasiga alohida e’tibor qaratadi, o‘zbek tilining ifoda imkoniyatlaridan unumli foydalanadi. Tadqiqotchi D.Niyazova hissiyot ifodasi berilgan mikromatnlar badiiy asarlarda turli holatlar vositasida yuzaga kelishini ta’kidlaydi hamda ularni quyidagicha tasniflaydi: 1.Asar personajining kechinmalari uning nutqidan anglashiladi. 2. Personajning ruhiy holati asar muallifi nutqi vositasida beriladi. Bunda muallif quyidagi usullardan foydalanadi: a) personajning ruhiy holatini bevosita bayon qiladi; b) personajning jismoniy xatti-harakatlarini tasvirlash orqali uning ruhiy holatiga ishora qiladi; v) tabiat tasviri orqali personajning ruhiy holatiga ishora qiladi [Niyozova D., 2020;61].

Ma’lumki, rus tilshunos olimi Y. N.Karaulov ilk bor badiiy asar personajlarini lisoniy shaxs sifatida o‘rganishni boshlab berdi. Mazkur asarda Y.N.Karaulov Tolstoyning “Urush va tinchlik” asaridagi eng yaramas obrazni yaxshi ko‘rib qolgan, buning uchun otasidan gap eshitgan I. L. Andronnikovning xotirasini eslatadi. Bu voqeda kitobxon yaramas odam Kuraginni emas, yozuvchi tomonidan yaratilgan shaxsni yaxshi ko‘rib qolganligi keyinchalik otasi tomonidan tushuniladi [Karaulov, 2010;264]. O‘zbek adabiyotida 90-yillarning oxiri, 2000-yillarning boshida shovshuvga sabab bo‘lgan, ko‘pchilik tomonidan sevilib o‘qilgan T.Malikning “Shaytanat” qissasidagi Asadbek obrazi haqida ham shu fikrni aytish mumkin. Asar nashr qilingan yillarda o‘zbek xonadonlarida minglab asadbeklar, samandarlar tug‘ilganligini ham yozuvchi qahramonini lisoniy shaxs sifatida mohirlik bilan ifodalay olganligida deb bilishimiz mumkin. Rus tilshunosligida badiiy diskursda lisoniy shaxs tiplarini aniqlashga doir alohida tadqiqotlar ham yuzaga keldi. Bu taqdiqotlarda u yoki bu ijodkorning asarlari misolida lisoniy shaxs tiplarini yaratishdagi mahorati tadqiq qilindi.

Bugungi kunda tilshunoslikda badiiy matnda yaratilgan lisoniy shaxs tiplarini o‘rganishga alohida e’tibor qaratildi. Jumladan, G.G.Xisamova rus adibi V.M.Shukshin hikoyalari qahramonlarining nutqiy xususiyatlarini o‘rganib, personajlar nutqiga xos lisoniy shaxs tiplarini aniqladi. Olima adib qahramonlarining nutqi asosida konfliktli («energichniy», «krepkiy lyudi», «demagogi») va markazlashgan («chudiki») tiplarini ajratdi. Uning fikricha, kuchli shaxslar atrofidagi odamlar bilan muloqotda agressiv holatni yuzaga keltiradi.[http://docplayer.ru/61830038-G-g-hisamova-bashkirskiy_gosudarstvennyy-universitet-g-ufa-rossiya.html]

Tilshunoslikda lisoniy shaxs tiplari haqidagi tadqiqotlar ko‘proq qiyosiy aspektda amalga oshirilganligini ta’kidlab o‘tish zarur. N.Normurodova, M.S.Romanova, L. N. Churilina kabi qator tadqiqotchilarning ishlarida ham badiiy asar personajlari nutqi o‘rganilib, lisoniy shaxs tiplari belgilandi.

Amalga oshirilayotgan ishlarda lisoniy shaxs tiplari nutq egalarining xarakter-xususiyati, kasb-kori, mashg‘uloti, yoshi, gender belgisi, ijtimoiy mavqeyi, qanday dialekt vakili ekanligi, nutqiy muloqotda egallagan pozitsiyasi, nutq ishtirokchilariga kommunikativ ta’sir ko‘rsatish usuli kabi qator mezonlar asosida ajratilib, turli aspektlarda o‘rganilmoqda. Personaj lisoniy shaxsining strukturasi uning o‘z

me’yorlariga, tartiblariga, nutq tuzish an’analariga ega nutqida namoyon bo’ladi. Bu ijtimoiy, emotsional, psixologik va boshqa omillar ta’sirida yuzaga keladi. Qahramon nutqi badiiy matnda ikki xil ko’rinishda: tashqi va ichki nutq ko’rinishida bo’ladi. Masalan, Tog’ay Murodning “Otamdan qolgan dalalar” asarida Dehqonqul sho’rolar davri odami sifatida gavdalantiriladi. Va o’zbek dehqonining o’ziga xos haykalini ifodasi sifatida qaraladi. Asarda Dehqonqulning xotini o’ziga o’t qo’yadi, chunki uning orzulari ushalmaydi.

Subhi sodiqda ayolimiz oldiga bordim. Mozor poyida tizza bo’ldim..

- Ay men keldim?-dedim.

--Ay senga aytaman?- dedim...

-Tomog’im to’lib-to’lib keldi. [Tog’ay Murod,2022:264]

Yana bir misol quyida “Muvozanat” romanida hayotda ezilgan, og’ir kasalga chalingan kelin – *Gulshoda lisoniy shaxsini ifodalashda yozuvchi ichki nutqdan foydalangan: Voy sho’rim, men nimalar qilyapman o’zi? Bolalarimni kimga tashlab ketyapman?* [Xamdani U., 2012;254]

Tilshunoslikda olib borilgan tadqiqotlarda personaj nutqidagi o’ziga xoslikni aniqlashda yondashuvlar turlicha bo’lsa-da, umumiyliklar quyidagilarda ko’rinadi:

1) personajning lug’at boyligi, nutq jarayonida so’z shakllarining chastotasiga ko’ra taqsimlanishi, ya’ni birdan ortiq qo’llanishi;

2) nutqda qo’llangan leksik birliklarning uslubiy jihatdan xoslanganligi;

3) turli barqaror birikmalar: maqollar, matallar, pretsedent birliklar va boshqalarning mavjudligi;

4) sintaktik o’ziga xoslik, ya’ni gap qurilishida o’zgalardan ajralib turishi;

5) okkazonal qo’llanishlar.

Haqiqatdan,, bu belgilar nutqning individualligini ko’rsatishga xizmat qiladi va shu bilan birga, nutqda so’zlovchining voqelikka munosabati, ruhiy kechinmalari tasviri ham uning nutqini individuallashtirishga olib keladi. Yozma shaklda bayon etilgan quyidagi matnda nutqning yakka shaxsga xos individual xususiyatlari namoyon bo’lgan:

Ichizga jin kirgan sizzi! Haydadim, Lekin ula ja-a ko’pakan, ja-a ko’p! Ozg’inrog’lari qamchimmi zarbidan chiqip qochdi, semizrog’i chiqmadi. Ulani keyingi kunlarda haydiymiz. Ja-a ichkarilaga bekinib oganlari, eski, ayor jinlayam borakan. Ulani nima qilamiz, opovsi? [Xamdani U., 2020; 17] Keltirilgan ushbu matnda Toshkent shevasi vakili bo’lgan folbin erkakning lisoniy shaxs sifatidagi ifodasi keltirilgan. Uning nutqida ishlatilgan *jin, qamchi, haydamoq* fe’llari uning shug’ullanadigan ishi bilan bog’liq tushunchalarni ifodalasa, tushum kelishigi va ko’plik qo’shimchasining fonetik o’zgarishga uchragan shaklda qo’llanilishi hududiy jihatdan xoslangan belgilarini ifodalashda xizmat qilgan.

Odatda, badiiy matn til imkoniyatlaridan unumli foydalana oladigan yozuvchining ijod mahsuli sifatida rang-barang individual lisoniy shaxs tiplarini yuzaga chiqaradigan manba bo’ladi. Ayniqsa, badiiy asarda qo’llanuvchi okkazonal birliklar, noodatiy birikmalar, shuningdek barqaror birikmalar o’ziga xos sintaktik qurilish xarakter yaratishda muhim ahamiyatga ega bo’ladi.. Bunda ijodkorning til vositalaridan foydalanish mahorati avval ham ta’kidlab o’tganimizdek, muhim o’rin

tutadi. Asarda qo‘llangan bunday birliklar nutq egasi (yozuvchi, muallif, personajlar) ning kasb-kori, mashg‘uloti, qiziqishlari, millati, jinsi, yoshi, milliy-madaniy, diniy qarashlari, ijtimoiy hayot, voqelikka munosabati kabilarga ishora qilib turadi. Nutq egalarining olamni qay tarzda idrok etishini ham ko‘rsatishda shaxs xususiyatlariga ishora qiluvchi indikatorlarning qo‘llanishi muhim ahamiyatga ega. Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, har qanday asarda yozuvchi personajlar diskursi orqali lisoniy shaxs faoliyati va nutqi, qo‘llagan so‘z boyligi orqali lisoniy shaxs o‘rnini, nutqiy madaniyatini ta’sir doirasini o‘quvchiga yetkazib beradi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Худойберганава Д. (2013). Матнинг антропоцентрик тадқиқи. – Тошкент: Фан.
2. Ниязова Д. (2020). Бадиий матнда лисоний шахс типлари. Филол.фан. бўйича фалсафа док. дисс. – Қарши.
3. Караулов Ю. Н. (2010). Русский язык и языковая личность. – М.: Издательство ЛКИ.
4. Тоғ‘аю Мурод. (2022). Отамдан қолган далалар. Zukko kutobxon.
5. Ҳамдам Улуғбек. (2012) Мувозанат. – Тошкент: Янги аср авлоди.
6. <http://docplayer.ru/61830038-G-g-hisamova-bashkirskiy-gosudarstvennyy-universitet-g-ufa-rossiya.html>